

**KONSTITUTSIYA UCHUNCHI RENESSANS YOSHLARINING
KASHFIYOTLARIGA POYDEVOR**

Eshmurodov Shokir G‘ayrat o‘g‘li
Abdiquahhorov Davlatbek Muzaffar o‘g‘li
Meyliyev Kamoliddin Otabek o‘g‘li
Termiz Davlat Universiteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada Konstitutsiyaning mazmun va mohiyati, shuningdek, inson qadri tamoyili asosida belgilangan yoshlarning ijtimoiy-madaniy huquqlarining konstitutsiyaviy kafolati haqida so'z boradi.

So‘ngi yillarda mamlakatimizda insonga e‘tibor va uning huquq va manfaatlari oliy qadriyat sifatida ko‘rilmoqda. Xususan, Bosh qomusimiz Konstitutsiyaga yangi o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilganligi ham inson qadr-qimmatini yanada kafolatlab berdi. Yangilangan Konstitutsiya tom ma‘noda xalqimizning xohish-irodasini ifoda etib, fuqarolarimizning taklif va mulohazalari asosida ishlab chiqildi va xalq ovozi bilan qabul qilindi.

Bugungi kun va kelajak taraqqiyoti yoshlarning alq-idroki bilan rivojlanmoqda. Yoshlarning bilim olishlari, ilmiy-texnikaviy, san‘at va madaniyat, adabiyot sohalarida yuksak natijalarga erishishlari uchun Konstitutsiyada 50-51-52-53 moddalariga yangi normalar qo‘shilishi natijasida boyitilganligi yuksak ahamiyatga molik islohot hisoblanadi.

Konstitutsiyaning to‘qqizinchi bobi Iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlarga bag‘ishlangan bo‘lib, ushbu bobning 50-moddasi alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Endilikda ushbu moddada belgilangan normaga asosan ta‘lim tizimi raqobatdoshlik asosida rivojlanadi. Ya‘ni, davlat ta‘lim tashkilotlari bilan birgalikda, modavlat ta‘lim tashkilotlari ham Konstitutsiyada belgilab qo‘yildi. Shuningdek, ushbu moddada inklyuziv ta‘lim va tarbiyaga ham alohida e‘tibor berilganligi alohida ta‘lim ehtiyoji bo‘lgan yoshlarni teng bilim

olishi va rivojlanishini ta'minlab beradi. Ushbu normalarning belgilanishi ularning ham ilmiy, badiiy, texnikaviy va san'at jihatidan izlanish va kashfiyotlar qilishlariga shart-sharoit yaratib berilishini kafolatlaydi.

Konstitutsiyamizning 51-moddasi yoshlarbop moddasi sifatida, abiturentlarning va ularning ota-onalarining orzu va umidlarini ifoda etib berdi. Bunga ko'ra fuqarolar davlat ta'lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan oliy ma'lumot olishga haqli ekanligi belgilandi. Yildan yilga oliy ta'lim muassasalarida davlat grandlari soni kamayib ketayotganligi yoshlarning maqsadlarini sustlashtirayotgan edi. Bugungi Konstitutsiya esa aynan yoshlarning kelajakka bo'lgan umid va qarashlarini o'zgartirib, ta'lim olishga qiziqishini oshirdi. Xususan, 53-modda hamda 51-moddaning ikkinchi normasi intellektual salohiyati bor taqdiqotchi va kashfiyotchi yoshlarning faoliyatini huquqiy jihatdan himoyasini ta'minlab berdi. Har kim ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanishi, intellektual mulk qonun bilan muhofaza qilinishi Konstitutsiyamizning alohida e'tirof etadigan normalari sifatida Uchunchi Renessansning ijodkor yoshlariga motivatsiya berdi.

Yoshlarga oid islohotlarning asosini belgilab bergan yangi Konstitutsiyamiz kelgusida o'z natijasini ko'rsatadi. Yoshlar konstitutsiyaviy huquqlaridan foydalanib, Yangi O'zbekiston taraqqiyoti yo'lida xizmat qilishadi. Xususan, yurtboshimiz bildirgan yuksak ishonchni oqlashda Yangi Konstitutsiyaning o'rni beqiyos xizmat ko'rsatadi. Zero, Uchunchi Renessans poydevori insonparvarlik va ilm-marifat asosida tiklanadi. Uchunchi Renessans g'oyasi nihoyatda jozibador va to'g'ri yo'ldir. Ushbu yo'l mashaqqatli ammo natijasi go'zal bo'ladi. Bular shunchaki balandparvoz gap emas, balki amalda belbog'langan harakat ekanligini Konstitutsiyamizning tubdan o'zgartirilganligi ko'rsatib berdi. Kelgusida Konstitutsiyamizning yuqoridagi normalari xalqimizning Uchunchi Renessansdek ezgu maqsad va istaklarini ro'yobga chiqarishiga to'liq asoslarni yaratdi.

Nazarimda, bunday islohotlar zamirida biz yoshlarni ilmi qilish, bizni dunyo bilan bo'ylashishimiz uchun mustahkam huquqiy kafolat muhitini shakllantirish istagi yotibdi. Aslida ham Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning maqsadi shu - yoshlarni ilmu ma'rifatga, aqlu zakovatga istakmand qilish orqali millat va Vatan faxrlanadigan insonlarni kashf etishdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, bugungi Konstitutsiya ma'naviy-marifiy hayotimizdagi eng mustahkam huquqiy muhofaza ustunidir. O'ylaymanki, ezgu maqsadlar yo'lida qabul qilingan Konstitutsiyamiz hayotbaxsh g'oyamiz bo'lgan Uchunchi Renessansning beshinchi halqasini yaratishda biz yoshlarga imkoniyatlar davrinining yangi bosqichini boshlab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: 1992
2. Murod Sharifxo'jayev, Narzulla Shodiyev. O'zbekiston – Konstitutsiyaviy davlat. T.: "O'zbekiston", 2003
3. U., Odilqoriyev, A., Saidov, A. Todjixonov O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy huquqi. Yuridik oliy o'quv yurtlari uchun darslik. T., "Sharq" nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh taxririya, 2001
4. R.K.Qayumov, O.T.Husanov, U.J.Hotamov. O'zbekiston Konstitutsiyasini o'rganish kursi. T., "O'zbekiston" 2001
5. <http://minjustuz.ru/>
6. <http://constitution.uz/>
7. <https://lex.uz/>

